

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ СУЛЬФИДОВ В ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА

Санакулов Кувандик¹, Давранов Кахрамон², Ашуров Ойбек³, Тонких Анатолий⁴

¹д.т.н., профессор, председатель правления, генеральный директор АО НГМК;

²академик, главный научный сотрудник Института микробиологии АН РУз;

³начальник ЦНИЛ АО «НГМК»;

⁴к.б.н. старший научный сотрудник Института микробиологии АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215790>

Abstrakt. Ushbu maqolada Ko'kpatas va Daugiztau konlaridagi o'tga chidamli sulfidli rudalarni mikrobiologik oksidlanish texnologiyasi hamda uni takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: mikrobiologik oksidlanish, o'tga chidamli sulfidli rudalar, Ko'kpatas, Daugiztau.

Аннотация. В статье представлен краткий обзор технологии микробиологического окисления упорных сульфидных руд месторождений Кокпатас и Даугызтау, а также перспективных направлений его совершенствования.

Ключевые слова: микробиологическое окисление, упорные сульфидные руды, Кокпатас, Даугызтау.

Abstract. This article provides a brief overview of the microbiological oxidation technology for refractory sulfide ores at the Kokpatas and Daugyztau deposits, as well as promising areas for its improvement.

Keywords: microbiological oxidation, refractory sulfide ores, Kokpatas, Daugyztau.

Республика Узбекистан - одна из ведущих золотодобывающих стран мира. Располагаясь на относительно небольшой территории (447,4 тыс. км, то есть на 0,3% земной суши) Узбекистан занимает второе место в мире по рудонасыщенности территории (26,29 кг золота на 1 км² суши [Турамуратов и др., 2007]).

По информации Госкомгеологии РУз, Узбекистан занимает 4-е место в мире по запасам и ресурсам золота. Запасы золота в месторождениях превышают 6 тыс. тонн (C1+C2).

В 2024 году в мире произведено более 3600 тонн золота и Узбекистан входит в первую десятку стран с производством около 120 тонн в год. По данным Центрального банка Узбекистана на 1 августа 2025 года, доля золота в структуре золото-валютных резервов Узбекистана - 79,4%, что в физическом объеме составляет 363,9 тонны (11,7 млн тройских унций) на сумму 38,7 млрд долларов. При этом цена золота продолжает расти и 1 сентября 2025 года достигла исторического максимума 3550 USD за унцию (114,1 USD за 1 г). Золото лидирует и в экспорте товаров из Узбекистана. В 2024 году в общем экспорте 26,9 млрд USD золото занимало 7,5 млрд USD или 27,7%. В 2025 году уже в первой половине года экспортировано золота на 7,5 млрд USD.

В 2024 году из общего производства около 120 тонн золота – около 15 тонн произвели с помощью микробиологических технологий на гидрометаллургическом заводе №3 в г Учкудуке. По объему перерабатываемой руды (около 6 млн тонн в год) это самая крупная установка биологического окисления пиритного концентрата в мире.

В природе золото встречается в разных формах: свободной, тонко-вкраплённой и упорной. **1. Свободное золото** — это зёрна или самородки, которые можно выделить дроблением руды, её промывкой и гравитационным осаждением. **2. Тонко вкраплённое золото** — это мелкие частицы, (0,1 мм и меньше) равномерно распределенные в породе, которые можно выделить дроблением и, в ряде случаев, обогащением руды флотацией, и растворением золота в цианидах или других реагентах с последующей сорбцией золота активированным углем или цинком. **3. Упорное золото** — это золото, которое не растворяется цианированием при стандартной технологии даже при сверхтонком помоле. Упорное золото с размером частиц от десятков до тысячных долей микрона заключено в кристаллическую решётку в изоморфной или дисперсной форме внутри сульфидных минералов, чаще всего пирита (FeS_2), пирротина ($\text{Fe}_n\text{S}_{n+1}$ обычно $n=6\dots 11$) или арсенопирита (FeAsS). Вторая причина упорности – наличие в руде значимых количеств углеродистого вещества, являющегося сорбентом золота, или иных природных сорбентов, которые могут сорбировать золото из цианистых растворов, увеличивая его потери. Эти два фактора усложняют технологию переработки. Такие руды принято называть особо упорными рудами или рудами с двойной упорностью (double refractory ores) [Санакулов, 2014].

Существует три основных метода выделения упорного золота: окислительный обжиг, автоклавное выщелачивание и бактериальное окисление.

При окислительном обжиге при температурах 600-700°C в присутствии избытка кислорода основные сульфиды, содержащие золото (пирит, арсенопирит), подвергаются термохимическому разложению с выделением газообразных компонентов (S_2 , AsO_2 , SO_2 , As_2O_3), а основным твёрдым веществом остаются пористые минералы, главным образом гематита (Fe_2O_3). При обжиге полностью выгорает и углерод. Цианированием из этих огарков уже можно выделить золото. При окислительном обжиге важно достаточно точно поддерживать температуру на разных этапах, чтобы минералы не спекались и, кроме того, этот способ вреден для экологии, так как соединения серы и мышьяка попадают в воздух.

При автоклавном выщелачивании в присутствии кислорода при температуре 120 – 180°C и давлении 0,2 – 1,0 Мпа за 2-4 часа в кислой среде пирит и арсенопитит окисляются до водорастворимого трёхвалентного сульфата железа ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) и выпадающего в осадок арсената железа (FeAsO_4). При окислении пирита и арсенопирита в щёлочи (NaOH) железо окисляется до выпадающего в осадок Fe_2O_3 а мышьяк до водорастворимого Na_3AsO_4 . Золото из осадка также выделяется цианированием. Недостатком этого метода является его дороговизна.

Метод бактериального окисления в чане основан на способности различных хемолитотрофных бактерий (*Acidithiobacillus thiooxidans*, *Acidithiobacillus ferrooxidans*, *Acidithiobacillus caldus* и др.) окислять пирит и арсенопирит до водорастворимых сульфата железа ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) и мышьяковой кислоты (H_3AsO_4) и высвободить из них золото, которое выпадает в осадок. Причём в присутствии бактерий процесс окисления кислородом ускоряется по сравнению с чисто химическим окислением во много раз. Например, окисление арсенопирита ускоряется в 4-8 раз быстрее, халькопирита - в 6-12 раз, ковеллина и борнита – 18 раз, пирита - в 1000 раз, закисное железо (FeSO_4) в кислой среде - в 200 000 раз [Санакулов и др., 2020].

Биохимия процессов окисления сульфидов сложна и ещё до конца не изучена. Наиболее вероятная реакция прямого окисления пирита ферментами бактерий выглядит так.

Далее, в опосредованных реакциях пирит окисляется трёхвалентным сульфатом железа до двухвалентного сульфата железа и элементарной серы.

Двухвалентное железо и сера затем окисляются бактериями по реакциям:

с получением трёхвалентного сульфата железа и серной кислоты.

Арсенопирит окисляется до водорастворимых мышьяковой кислоты (H_3AsO_4) и трёхвалентного сульфата железа ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$).

Золото из осадка выделяется цианированием [Минеев, 1989; Санакулов и др., 2021,; Новиков, Новицкая, 2021].

На ГМЗ-3 в Учкудуке перерабатывают руды, в основном, из месторождений Кокпатас и Даугызтау и небольших Асаукак, Аджибугут и др. Около 20% руд этих месторождений относится к окисленным сульфидам, которые перерабатываются дроблением, размельчением, гравитацией и цианированием окисленных руд с выходом золота 85-90%. Около 80% этих руд относится к рудам с двойной упорностью и состоят из углистых черносланцевых пиритных и арсенопиритных руд, с содержанием золота около 1,25 г/т. Если эти руды размельчить и цианировать, то из них можно выделить не более 30% золота, содержащегося в этих упорных рудах [Хамроев, 2018]. Для выделения оставшегося золота необходимо применение других методов вскрытия сульфидов.

Решение о применении технологии биоокисления на ГМЗ-3 было принято в результате тщательного конкурсного отбора, проведённого в период с 1993 по 1995 гг. И в 2008 году была введена в эксплуатацию 1 очередь установки биологического окисления, производительностью 1069 т/сут, построенная компанией Biomin Technologies S.A. (Южная Африка). Она состояла из 4-х модулей, в каждом из которых по 6 реакторов.

С вводом в 2011 году 2-ой очереди из 4 модулей в установке стало 8 модулей и 48 реакторов и производительность установки увеличилась до 2139 т/сут [Санакулов и др., 2021].

Руду, добываемую в карьерах Кокпатасского и Даугизтовского месторождений, непосредственно в карьерах дробят, сепарируют и отправляют на ГМЗ-3.

Рис. 1 Принципиальная схема переработки сульфидных руд месторождения Кокпатас на ГМЗ-3 [Мустакимов и др., 2014].

На заводе готовят смесь руд в соотношениях 50%/50%, 40%/60% или других и затем руду дробят до частиц около 5-7 мм. Затем в шаровых мельницах проводят процессы мелкого измельчения на 1 стадии до 80% 0,074 мм и на 2 стадии до 0,044 мм.

Затем обогащают руду флотацией до содержания золота около 24 г/т, и затем через стугители флотоконцентрат поступает в резервуар сырья, где разбавляется до 15-20% твердого концентрата питательной средой содержащей бактерии.

Питательная среда содержит необходимые для развития бактерий азот, фосфор, калий в виде аммофоса ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) – 1,0 г/л, сульфата калия (K_2SO_4) – 1,7 г/л, сульфата аммония ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) – 6,0 г/л и в качестве источника углерода карбонат кальция (минимум 2%), который в реакции $2\text{CaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{CaSO}_4 + 0.5\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ даёт углекислый газ, из которого бактерии могут строить свои органические вещества. В среду добавляют серную кислоту до pH среды 1,2-1,8 и так как в процессе окисления выделяется серная кислота, pH среды поддерживают добавлением извести.

В среде присутствует ассоциация бактерий: *Acidithiobacillus ferrooxidans*, и *Acidithiobacillus thiooxidans*, **которые окисляют серусодержащие соединения**, и ***Leptospirillum ferrooxidans*, которые окисляют двухвалентное железо до трёхвалентного** в общей концентрации около 1 млн/мл. Питательная среда поступает на модули биоокисления.

Установка биоокисления состоит из 8 модулей. Каждый модуль состоит из 6 реакторов объёмом 1000 м³. Первые 3 реактора (первичные) подключаются параллельно, вторые 3 реактора (вторичные) – последовательно. При этом при последовательном подключении пульпа перемещается во вторичных реакторах самотёком из четвёртого к пятому и шестому, так как эти 3 реактора располагаются на разной высоте.

В общей сложности за прошедшие 20 лет введены в эксплуатацию одиннадцать установок биоокисления, причем пять новых – за три года. Каждая установка состоит из 6 реакторов. Всего 66 реакторов.

Перемещение пульпы по 6 реакторам – процесс непрерывный. Скорость перемещения подбирается так, чтобы в первых трёх первичных реакторов происходило основное окисление, а в последовательно включённых трёх вторичных реакторах происходило окончательное окисление. Время прохождения пульпы в первичных реакторах примерно 48 часов. Время прохождения пульпы во вторичных реакторах также приблизительно 48 часов. Таким образом, общее время окисления пульпы около 96 часов, а иногда может увеличиваться и до 120 часов.

Процесс окисления пульпы контролируют измеряя в каждом реакторе: окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), концентрацию трёхвалентного железа $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ и ионов тиосульфата ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$).

Так как процесс биоокисления проходит с выделением температуры, а её нужно поддерживать в диапазоне 40-45°, каждый реактор имеет систему охлаждения, состоящую из системы труб, через которую прокачивается вода, охлаждаемая в наружных испарительных градирнях.

Так как для биоокисления необходим кислород, в реакторы подаётся воздух, который диспергируется по всему объёму реактора. Чрезвычайно важно, чтобы концентрация растворенного кислорода в пульпе всегда поддерживалась на уровне > 2 мг/л. Кроме того, воздух содержит также и 0,04% CO_2 , который также необходим

бактериям, для получения органических соединений биомассы. Недостаток CO_2 в пульпе восполняется добавлением известняка или добавлением в воздушную смесь CO_2 .

Пульпа в реакторе перемешивается мешалкой с небольшой скоростью. Скорость перемешивания должна быть оптимальной, так как при слишком большой скорости бактерии будут смываться с частичек руды, а при слишком маленькой скорости окисления будет уменьшаться.

Окисление пирита выделяет кислоту, в то время как окисление арсенопирита и пирротина и разложение карбонатных минералов поглощает кислоту. Известняк и серная кислота используются для контроля pH в реакторах биоокисления в пределах оптимального диапазона 1,2-1,8.

Разбавленный флотоконцентрат (пульпа) из резервуара сырья подаётся в первые 3 реактора всех модулей, соединённые параллельно. В них в течение 48 часов достигается устойчивый рост бактериальной популяции до более 108 кл/мл. Из них концентрация железо окисляющих бактерий 102-103 кл/мл, серу окисляющих бактерий 103-104 кл/мл, умеренных термофилов 107-109 кл/мл.

В процессе бактериального окисления происходит перевод в растворимую форму железа, серы и мышьяка. После биовыщелачивания проводят отмывку биокека от растворимых форм железа, серы и мышьяка в трехстадийном контуре противоточной декантации (ПТД). Промытый продукт биоокисления обычно содержит меньше 1 г/л общего железа в растворе при pH=1-3. Перед цианированием необходимо удалить железо для повышения извлечения золота и снижения расхода цианидов. При нейтрализации известью продукта биоокисления до pH=7-8, всё железо и мышьяк выпадают в осадок в виде арсената железа ($\text{FeAsO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$). Это осуществляется в последнем сгустителе ПТД в двустадийном процессе.

После микробного окисления с помощью окислительного обжига из осадка удаляют углистое вещество и остаточные концентрации сульфидных минералов.

Отмытый продукт после обжига перерабатывается на установке сорбционного цианирования по технологии «КЕМИКС», где происходит окончательное извлечение золота. Сорбируют золото активированным углем. Затем уголь с сорбированным золотом поступает в установку десорбции.

Внедрение технологии биологического окисления, цианирования с последующей угольной сорбцией позволило повысить степень извлечения золота из упорных сульфидных руд Кокпатаса и Даугызтау до 80% [Санакулов и др., 2021].

Несмотря на эффективно работающую в целом установку биоокисления сульфидов продолжают исследования по увеличению эффективности её работы. Одними из возможных путей интенсификации процессов окисления сульфидных минералов флотоконцентратов является:

- введение в пульпу, наряду с воздухом, химических окислителей, таких как перекись водорода или соединений марганца или чистого кислорода, а также углекислого газа для ускорения размножения бактерий

- проведение дополнительного подсева бактерий, способных активно окислять восстановленные соединения серы и поиск способов увеличения их активности;

- автоматизация процессов оптимального поддержания параметров окислительного процесса для его максимализации.

- изучение факторов, пагубно влияющих на процесс бактериального окисления сульфидных минералов и поиск путей их нейтрализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Минеев Г.Г. Биометаллургия золота // Москва, Metallurgia, 160 с.
2. Мустакимов О.М., Сагдиева М.Г., Магбулова Н.А., Мирталипов Д.Я., Цой А.В. Развитие биогидрометаллургии золота в республике Узбекистан.//Горный вестник Узбекистана. 2014. № 2. С. 84–88.
3. Новиков О.Н., Новицкая Л.А. Как «штурмуют» упорные руды золота. <https://www.academia.edu/55723952>
4. Санакулов К.С., Эргашев У.А. Современное состояние и направления развития технологии биоокисления для переработки сульфидных руд на ГМЗ-3//Горный вестник Узбекистана. 2012. №1. С.48-54
5. Санакулов К.С. Особенности технологии извлечения металла из упорных и особо упорных золотосульфидномышьяковистых руд//Горный вестник Узбекистана. 2014. № 2. С. 33–36.
6. Санакулов К.С., Эргашев У.А. Теория и практика освоения переработки золотосодержащих упорных руд Кызылкумов. Ташкент, 2014, ГП «НИИМР», -296 с
7. Санакулов К.С. Сагдиева М.Г. Интенсификация процессов бактериального выщелачивания золотомышьяковых концентратов на гидрометаллургическом заводе № 3 ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат//Горный вестник Узбекистана № 4 (75) 2018 г. С.85-90
8. Санакулов К.С., Сагдиева М.Г., Тагаев И.А. “Биогидрометаллургия: реалии и перспективы при решении проблем.” Научная монография. Изд-во «Muharrir pashriyoti» Ташкент. 2019. 415 с.
9. Санакулов К.С., Мухиддинов Б.Ф., Шарипов С.Ш., Умрзаков А.Т. Исследование изменения концентрации ионов металлов в бактериальном окислении флотоконцентрата в жидкой фазе// Горный вестник Узбекистана 2020. № 4 (83) С.24-28.
10. Санакулов К.С., Мирзаев Т.Ш., Давранов К.Д. Теоретические и практические основы выщелачивания благородных металлов. Монография. Типография ГУ «Фонд НГМК». 2021. 496 с.
11. Турамуратов И.Б., Пириазаров М.М., Котышев АМ. Некоторые особенности минерально-сырьевой базы золота континентов, отдельных государств мира и Республики Узбекистан// Тр. науч.-практ. конф. Современные проблемы геологии и развития минерально-сырьевой базы Республики Узбекистан. - Ташкент. ГП НИИМР. 2007.-С. 19-23.
12. Хамроев И.О. Удельная продуктивность разведанных запасов золота и состояние золоторудной минеральносырьевой базы Навоийского ГМК//Горный вестник Узбекистана № 4 (75) 2018 г. С.36-43.